

Self-Defense gaitanistas: BACRIM or Self?

This question seems to have no single answer, but if done after the release current circulating in all regions of influence of this armed group outside the law. To go on we must refer to pamphlet on three important aspects: the first is that those who are called by the army and police as "Urabeños" gaitanistas themselves the United Self-Defense, the second is that self-proclaimed defenders "of the most oppressed" and its cause is the underclass, and finally what level of influence you have in Colombia.

Autodefensas Gaitanistas: ¿Bacrim o Autodefensas?

José Fernando Valencia Grajales.

<https://perseovalencia.blogspot.com/2012/01/autodefensas-gaitanistas-bacrim-o.html?q=Autodefensas+Gaitanista>

Autodefensas Gaitanistas[i] ¿Bacrim o Autodefensas? Esta pregunta, no parece tener una única respuesta, pero si se hace actual luego del comunicado que circulo en todas las regiones de influencia de este grupo armado y al margen de la ley. Para entrar en materia debemos referirnos al panfleto en tres aspectos relevantes, el primero es que quienes son los llamados por el ejército y la policía como "urabeños" y que hoy se autodenominan autodefensas unidas gaitanistas[ii]; lo segundo es porque se autoproclaman defensores "de los mas oprimidos" y su causa son las clases marginadas; y por ultimo cual es el nivel de influencia que tiene en Colombia.

Ante lo primero debemos retrotraernos en la historia, antes de que los supuestos grupos armados llamados por las autoridades como BACRIM "Urabeños" existían las autodefensas unidas de Colombia o "AUC" como ellos se autodenominaban, pero este grupo se consideraba protector del pueblo, en pro del estado y en contra de la guerrilla, y con base en dicho eslogan mataron a todo sospechoso de guerrillero (que en la mayoría de los casos nada tenía que ver) y finalmente según ellos y el gobierno de Uribe acabaron con la guerrilla, ante tal hecho se desmovilizaron, ante el propio gobierno de Uribe, y según dicho gobierno, solo quedaron de ese grupo nada más que reductos de delincuentes comunes que no se desmovilizaron y no llegaron a ningún acuerdo de paz o de entrega. Sin embargo, ese reducto de tres o cuatro peludos desadaptados, hoy se autodenominan Autodefensas Unidas Gaitanistas, ante lo cual comienzan a surgir dudas tales como; ¿o el gobierno de Uribe nunca acabo con las autodefensas o las mismas le hicieron conejo y nunca se desmovilizaron?; ¿será que las autodefensas nunca estuvieron en pro del estado o solo lo estuvieron a favor del gobierno de Uribe?; ¿Por qué razón durante el periodo de Uribe nunca salió en la

prensa que las autodefensas aun dominaban las zonas que hoy reclaman o es que la prensa era censurada? ¿Será que el gobierno de Uribe no le cumplió a las autodefensas^[iii]? Y finalmente ¿es que antes de Santos no se les combatía a las BACRIM o autodefensas?

Respecto del segundo punto podemos referirnos a tres hechos de nuestra historia colombiana, primero la guerrilla surgió según sus propios voceros en pro del pueblo y en contra del estado que maltrataba a los más marginados, las autodefensas van a aparecer en pro del pueblo que es atacado por los guerrilleros y pro del estado y en el camino les da por refundar el estado con el fin de lograr los mas loables bienes como lo es la protección del desvalido, finalmente surgen los “Urabeños” llamadas BACRIM y autodenominadas Autodefensas Unidas Gaitanistas que según el comunicado que hicieron conocer luchan en pro de los oprimidos y marginados, y en defensa del pueblo, todos estos grupos han tenido influencia sobre los departamentos en los cuales se asentaron, han tenido la posibilidad de convocar a un paro armado y han logrado hacerlo efectivo, todos ellos han tenido influencia política sobre la zona que dominan, todos ellos se han abanderado por las causas del pueblo, todos ellos han asesinado, torturado, desplazado, y cometido genocidios, además de que cada uno de ellos se han financiado de forma ilegal y de negocios del narcotráfico y control ilegal del comercio y el contrabando, sin embargo cada uno de ellos dice que no es como el anterior, o que sus fines los diferencian a los unos de los otros, y se disputan con la fuerza pública el control de las zonas, no obstante en la práctica son idénticos.

Lo anterior nos pone ante la última pregunta y esta tiene una única respuesta, y es que dicho grupo al margen de la ley tiene influencia en Chocó, la zona de Uraba de Antioquia, Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y el Meta. Lo que pone de presente que una influencia tan amplia y tan certera que impidió el comercio en los municipios que hacen parte de dichos departamentos, que incluso no laboraran las alcaldías, y no se prestara el servicio público de transporte, es a todas luces un movimiento armado de gran calado y que el mismo no surgió de la noche a la mañana, y es totalmente atribuible al gobierno de Uribe que no se hubiesen tomado los correctivos para que dicha situación no se presentara, lo que deja al descubierto que los Twieter del señor Uribe no son más que cortinas de humo que pretenden ocultar que durante su administración no solo no se combatieron las autodefensas, sino que las mismas le hicieron conejo al gobierno de Uribe durante más de 8 años, y hoy están más fortalecidas que nunca, y que dicha organización es hoy más peligrosa que la guerrilla (en tiempos de pastrana) por lo que pensar que estamos ante bandas criminales (BACRIM) no es acertado ya que las autodefensas nunca desaparecieron y el gobierno de Uribe lo único que hizo fue subsidiarlas durante su gobierno y hoy se han convertido en un monstruo de mil cabezas que no será fácil de vencer, y que evidentemente se comporta y de ha

comportado peor que la misma guerrilla, ya que solo se diferencian en que una secuestra y la otra tortura con motosierra.

Bibliografía y cibergrafía

<http://noticias.latam.msn.com/co/especiales/mapa-del-conflicto/articulo.aspx?cp-documentid=31916625>

<http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/cordoba-sitiada-por-paro-armado-de-los-urabenos-59782>

http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=362

<http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/paro-armado-de-los-urabenos-se-debe-al-trafico-de-gasolina-venezolana-a-colombia-arco-iris/20120106/nota/1602863.aspx>

<http://www.urabaenlinea.com/noticias-de-uraba-28/6333-hoy-miercoles-15-de-octubre-nace-autodefensas-gaitanistas-de-colombia-en-uraba.html>

[i] Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Águilas Negras de Don Mario son un grupo narcoparamilitar de Colombia con una existencia efímera, surgido el 15 de octubre de 2008 en el Urabá Antioqueño, y desaparecido en julio del 2009, pocos meses después de la captura de su líder Daniel Rendón Herrera alias Don Mario. Estaba conformado por estructuras de las BACRIM (Bandas Criminales Emergentes) o Águilas Negras. El capo realizó la conformación de este grupo con los fines de reconsolidar el Paramilitarismo en Colombia, tomando los lugares dejados por las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), y de tratar de evadir los cargos que pesan en su contra por Narcotráfico, Homicidio, Extorsión y por promover el accionar de bandas delincuenciales como "Los Urabeños" y el "Bloque Héroes de Castaño", identificándose con la causa de un ejército contrainsurgente.

[ii] Bogotá, Prensa CODHES, 27/10/08. Los panfletos de este nuevo grupo paramilitar aparecieron en los correos electrónicos y bajo las puertas de defensores de derechos humanos en ese departamento del sur del país. Desde el jueves 23 de octubre los panfleto que anuncia la llegada del nuevo grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, aparecieron también en los correos electrónicos y bajo las puertas de personas y entidades que trabajan por los derechos humanos en ese departamento del sur del país. Miembros de la Pastoral Social de la Iglesia fueron los primeros en recibir el comunicado anónimo en el que el supuesto grupo paramilitar asegura estar en contra de estas personas y organizaciones, a las que acusa de tener vínculos con grupos guerrilleros y los invita a "terminar de una vez con sus vínculos con los grupos terroristas" o ellos los obligarán a hacerlo por la fuerza.

[iii] "Frente Carlos Vasquez" "Le queremos informar a la opinión pública nacional que en vista de los incumplimientos del gobierno en el proceso de paz que adelantó con las autodefensas unidas de Colombia, y el avance de la guerrilla en busca de controlar zonas donde ha ejercido control la autodefensas durante muchos años, nos vimos obligado a continuar con nuestra lucha

antissubversiva y en defensa de los intereses de las comunidades más vulnerables víctimas del abandono estatal producto de la corrupción político-administrativa. Que le hemos dado el nombre a nuestro movimiento el nombre de; Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en homenaje a ese gran líder asesinado por defender a las clases más desprotegidas del país. Nuestros esfuerzos irán encaminados a luchar contra la guerrilla, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, los crímenes de estado, la politiquería, la violación a los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia participativa. En busca de una Colombia madre patria para todos".

Leer más <http://www.urabaenlinea.com/noticias-de-uraba-28/6333-hoy-miercoles-15-de-octubre-nace-autodefensas-gaitanistas-de-colombia-en-uraba.html#ixzz1imldHUQS>